

АНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА

Олимжорова Дурдона Олимжоровна

*Студентка 2-курса Ташкентского государственного
стоматологического института*

Научный руководитель: Нуримова Дилором Маджидовна

Аннотация

Настоящая статья посвящена исследованию важнейшего органа в теле человека – сердца, изучению его развития, строения, топографии, иннервации, функций, современных методов исследования. Актуальность исследования объясняется высоким уровнем заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями у людей. Кроме того, приведены показания, противопоказания, методика проведения операции по трансплантации сердца и осложнения после нее.

Ключевые слова: сердце, трансплантация, сердечно-сосудистая система, хирургия, анатомия, сосуды.

Актуальность. Несмотря на достижения в фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний, трансплантация сердца остается для ряда больных сердечной недостаточностью единственным методом лечения, улучшающим их прогноз и качество жизни. Ежегодно в мире выполняется более 3800 трансплантаций сердца (по данным регистра Международного общества трансплантации сердца и легких, ISHLT), большинство – в странах Европы и Северной Америки. В России на протяжении последних лет отмечается рост трансплантации сердца и других органов. Так, в 2012 г. в нашей стране было выполнено 132 трансплантации сердца (0,9 на 1 млн населения), из них 7 – несовершеннолетним, что на 26 трансплантаций больше, чем в 2011 г. [1].

Цель исследования: анализ современных представлений по анатомии сердца человека для решения прикладных вопросов трансплантации сердца. Результаты исследования. Сердце является центральным органом сердечно-сосудистой системы. Это четырехкамерный мышечный орган, состоящий из правого и левого желудочков и предсердий. Оно имеет неправильную коническую форму, слегка сплюснутую в передне-заднем направлении. Сердце человека располагается в грудной полости, в центре, с небольшим смещением влево. Снаружи оно окружено оболочкой – перикардом. Между сердцем и околосердечной сумкой находится жидкость, увлажняющая сердце и уменьшающая трение при его сокращениях. Сердце развивается из двух симметричных зачатков, которые затем сливаются в одну трубку (простое трубчатое сердце), расположенную в области шеи. Благодаря быстрому росту трубки в длину она образует S-образную петлю (сигмовидное сердце). Из венозного отдела сигмовидного сердца развиваются предсердия, а из артериального отдела – желудочки. Первые сокращения сердца начинаются в весьма ранней стадии развития, когда мышечная ткань едва различима [3-5]. В правое предсердие вливаются верхняя и нижняя полые вены. В месте впадения этих вен возникает волна сокращения сердечной мышцы, быстро охватывающая оба предсердия и переходящая затем на желудочки. В правое предсердие, кроме больших полых вен, впадает еще венечный синус сердца, по которому вливается венозная кровь от стенок самого сердца. Отверстие синуса закрывается небольшой складкой (тебезиева заслонка). В левое предсердие впадают четыре легочные вены. Из левого желудочка выходит самая большая в организме артерия – аорта. Она идет вначале вправо и вверх, затем, загибаясь назад и влево, перекидывается через левый бронх в виде дуги. Из правого желудочка выходит легочная артерия; она идет сначала влево и вверх, затем

поворачивает вправо и делится на две ветви, направляющиеся к обоим легким [3]. Сердце находится в рабочем состоянии в течение всей жизни человека, совершает огромную работу и нуждается в обильном питании.

Поэтому его кровоснабжение устроено так, что полностью обеспечивает приток и отток крови. Сердечная мышца получает кровь прежде всех других органов по двум коронарным (венечным) артериям, отходящим от луковицы аорты в области ее правого и левого синусов. В обильно развитую сеть венечных сосудов сердца даже при покое поступает около 5-10% всей крови, выбрасываемой в аорту. Правая венечная артерия по поперечной борозде направляется вправо к задней половине сердца. Она питает большую часть правого желудочка, правое предсердие и часть задней поверхности левого сердца. Ее ветвь питает проводящую систему сердца – узел Ашоф-Тавара, пучок Гиса. Левая венечная артерия делится на две ветви и питает большую часть левого сердца и переднюю часть правого желудочка. Венечные артерии распадаются на большое количество ветвей, широко анастомозирующих между собой и рассыпающихся на очень густую сеть капилляров, проникающую всюду, во все части органа [4-6]. В сердце в 2 раза больше (гуще) капилляров, чем в скелетной мышце. Венозная кровь от сердца оттекает через многочисленные каналы, из которых самым значительным является венечный синус, впадающий самостоятельно непосредственно в правое предсердие. Все другие вены, собирающие кровь из отдельных участков сердечной мышцы, также открываются непосредственно в полости сердца: в правое предсердие, в правый и, частично, в левый желудочек. Через коронарный синус оттекает $\frac{3}{5}$ всей крови, проходящей через венечные сосуды, остальные же $\frac{2}{5}$ крови собираются другими венозными стволами [3, 4]. Сокращения сердца совершаются автоматически, но регуляция его деятельности в зависимости от потребностей организма осуществляется центральной

нервной системой. И.П. Павлов говорил, что "деятельностью сердца управляют четыре центробежных нерва: замедляющий, ускоряющий, ослабляющий и усиливающий". Эти нервы подходят к сердцу в составе ветвей от блуждающего нерва и от узлов шейного и грудного отделов симпатического ствола. Ветви указанных нервов образуют на сердце сплетение, волокна которого распространяются вместе с венечными сосудами сердца. Координация деятельности частей сердца осуществляется особой, только сердцу свойственной проводящей системой. Импульсы проводятся до мышечных волокон через волокна Пуркинье, которые образуют проводящую систему сердца. Они по своему строению сходны с мышечными волокнами и непосредственно переходят в них. Волокна имеют вид широких лент, бедны миофибриллами и богаты саркоплазмой. Между правым ушком и верхней полый веной эти волокна образуют синусный узел (узел КисФлака), который пучком таких же волокон связан с другим узлом (узел Ашоф-Тавара), расположенным на границе между правым предсердием и желудочком. От этого узла отходит пучок Гиса, который в перегородке желудочков спускается вниз, разделяясь на две ножки, а затем рассыпается в стенках правого и левого желудочков под эпикардом, оканчиваясь в сосочковых мышцах. За последние несколько лет частота возникновения заболеваний сердца и сосудов существенно возросла. Это во многом связывают с научно-техническим прогрессом, который кроме положительных сторон имеет негативные – снижение физической активности, вредное воздействие производственных факторов, увеличение нагрузок на нервную систему. Сердечная патология относится к наиболее распространенной и имеющей общую тенденцию к росту и омоложению. В связи с этим исследование морфофункциональных особенностей сердца

остаётся очень актуальным. Кардиология сегодня обладает значительными диагностическими возможностями. Широко применяются различные компьютерные, рентгеновские и другие методы исследования сердечно-сосудистой системы, обладающие большой информативностью. Продолжают использоваться традиционные методики исследования деятельности сердца, доказавшие свою эффективность на протяжении десятков лет [8- 11]. К методам трансплантации относятся предсердная методика ортотопической пересадки сердца (анастомозирование левого предсердия, межпредсердной перегородки, правого предсердия, аорты и легочной артерии сердца донора и реципиента), каво-кавальная методика трансплантации сердца, отличие которой от предсердной заключается в анастомозировании верхней и нижней полой вены без рассечения правого предсердия, и комбинированная методика (Шумаков В.И., 1998). В отличие от описанной выше она включает наложение анастомоза либо между полыми венами реципиента с правым предсердием донора (в виде узкого "мостика"), либо между латеральным краем разреза нижней полой вены донорского сердца и задней стенкой правого предсердия реципиента, латеральнее овальной ямки, а также между противоположным краем разреза нижней полой вены донорского сердца и краем правого предсердия реципиента. После трансплантации назначают иммуносупрессивные лекарственные средства [9]. В нашей стране для механической поддержки кровообращения применяют внутриаортальную баллонную контрпульсацию (ВАБК), центробежный насос ВР-80 Вюритр для обхода ЛЖ сердца и бивентрикулярного обхода сердца, имплантируемый насос INCOR, а для полной замены сердца – искусственное сердце "Поиск10М". Современные возможности защиты трансплантата обеспечивают восстановление его удовлетворительной функции после 4–6 часов холодовой

ишемии [9]. Пока сердце транспортируют, реципиента готовят к операции. Кожу реципиента обрабатывают стерилизующим раствором во избежание возможного инфицирования, представляющего особую опасность при операциях по пересадке. В операционной хирургии рассекают грудную клетку пациента, находящегося под общей анестезией, последовательно пережимая кровеносные сосуды и тампонируя рассеченные ткани и, наконец, обнажают сердце, хирургическими расширителями раздвигая грудину. Эта в принципе рутинная процедура длится около двух часов. Если все проходит без осложнений, реципиент после ее завершения готов к пересадке сердца [9]. Больные после трансплантации сердца находятся под постоянным наблюдением центра трансплантации и получают необходимую медицинскую помощь по месту жительства. Особенности ведения больных после трансплантации сердца определяются рядом специфических факторов, которые включают взаимодействие организма реципиента и сердечного трансплантата, необходимость в пожизненной иммуносупрессивной терапии, особенность течения основного заболевания, приведшего к терминальной сердечной недостаточности в дотрансплантационном периоде, а также специфические аспекты психологической, физической и социальной адаптации [1]. Нормальная частота сердечных сокращений пересаженного сердца составляет 103 ± 13 в минуту. Электрокардиограмма по своим параметрам не отличается от ЭКГ нативного сердца. Наиболее частым нарушением после трансплантации сердца бывает частичная и полная блокада правой ножки Гиса. После трансплантации практически отсутствуют тяжёлые нарушения ритма. Результаты исследования динамики основных ЭхоКГ показателей пересаженного сердца в течение 10 лет после трансплантации показали, что конечно-диастолический объём, фракция изгнания левого желудочка конечнодиастолический размер правого

желудочка достоверно не меняются на протяжении всего анализируемого периода наблюдения. Данные рентгеноконтрастной вентрикулографии показывают отсутствие нарушений общей и региональной сократимости пересаженного сердца. Гемодинамические показатели в малом кругу нормализуются к концу первого месяца после трансплантации сердца и не меняются на протяжении многих лет после трансплантации. Через 1 год и более показатели реакции кровообращения на максимальную физическую нагрузку улучшаются, но полностью не нормализуются [9].

параметрам не отличается от ЭКГ нативного сердца. Наиболее частым нарушением после трансплантации сердца бывает частичная и полная блокада правой ножки Гиса. После трансплантации практически отсутствуют тяжёлые нарушения ритма. Результаты исследования динамики основных ЭхоКГпоказателей пересаженного сердца в течение 10 лет после трансплантации показали, что конечно-диастолический объём, фракция изгнания левого желудочка и конечнодиастолический размер правого желудочка достоверно не меняются на протяжении всего анализируемого периода наблюдения. Данные рентгеноконтрастной вентрикулографии показывают отсутствие нарушений общей и региональной сократимости пересаженного сердца. Гемодинамические показатели в малом кругу нормализуются к концу первого месяца после трансплантации сердца и не меняются на протяжении многих лет после трансплантации. Через 1 год и более показатели реакции кровообращения на максимальную физическую нагрузку улучшаются, но полностью не нормализуются [9].

Выводы. Таким образом, несмотря на достижения в области фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний, трансплантация сердца остается для ряда больных сердечной недостаточностью единственным методом лечения, существенно улучшающим их прогноз и качество жизни.

Однако необходимо отметить, детальное знание анатомии сердца и сосудов имеет решающее значение для успешного выполнения данной операции.

Список литературы

1. Сапин М.Р. *Нормальная анатомия человека* М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. – Книга 2. – М.: МИА, 2010. – 480 с.
2. Козлов В.И. *Анатомия сердечно-сосудистой системы* / В.И. Козлов. – М. Практическая медицина, 2016 – 192 с.
3. Судаков К.В. *Нормальная физиология* / К.В. Судаков. – М.: МИА, 2006 – 920 с
4. Готье С.В. *Трансплантология: итоги и перспективы* / С.В. Готье. – Том IV. – М. – Тверь: ООО "Издательство "Триада", 2013. – 304 с.
5. “Атлас анатомии человека”, том третий/ Р. Д Синельников, Я.Р.Синельников, А.Я.Синельников/ Издатель Умеренков-2010